

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο αθέατο Ηράκλειο: Συνεργατικές πρακτικές με τις μεθοδολογίες ZMET και Photovoice

Τρικάλη Μαρία¹, Τρικάλης Κωνσταντίνος²

¹ Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
mariatrik@gmail.com

² Med Διδακτολογία, MA Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας και Τέχνης, ΠΕ03, ΠΕ86
trikalis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων, ευνοώντας έτσι μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ τους και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διερευνάται ο ρόλος των μαθητών στην ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αξιοποίησης των μεθοδολογικών τεχνικών ZMET και Photovoice, αναπτύσσοντας προγράμματα τοπικής ιστορίας στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα για την αποκάλυψη κρυμμένων μνημείων και ιστορικών οικισμών. Η εργασία διερευνά τις παιδαγωγικές δυνατότητες της περιπατητικής τέχνης ως καλλιτεχνικής πρακτικής και προσφέρει πρακτικές περιπτώσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών στοιχείων στις παιδαγωγικές πρακτικές, καθώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού. Ως αποτέλεσμα, αυτή η έρευνα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη διατήρηση των μνημείων με την βιωματική και εμπλαμισωμένη στο πεδίο διαπολιτισμική μάθηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτιστική Κληρονομιά, Εκπαιδευτικός περίπατος, Τεχνολογία, Κριτική διαπολιτισμική κατανόηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την προσέγγιση της περιπατητικής τέχνης, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να διερευνήσει οικολογικά ζητήματα, ο David Haley αναφέρει: ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο, περπατώντας, “ξεδιπλώνει ένας δρόμος για τη μάθηση της ζωής στην πόλη”. Σήμερα υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός καλλιτεχνών που βλέπουν το περπάτημα ως μια μορφή έρευνας βασισμένης σε περφόρμανς με οικολογικές τέχνες που διερευνά τη σύνδεση “του τόπου ως διαδρομής” μεταξύ σπιτιού και σχολείου μέσω του περπατήματος στην πόλη (Haley, 2021).

Η παρούσα έρευνα προσφέρει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, διευκρινίζοντας τα οφέλη, τις προκλήσεις και τα αποτελέσματα αυτής της δέσμευσης. Η χρήση οπτικών μεθόδων, ιδιαίτερα της φωτοφωνίας (Photovoice), μπορεί να ενισχύσει τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και καλούνται να εμπλακούν σε συζητήσεις που προάγουν τη μεταγνώση. Στην εκπαιδευτική έρευνα, ειδικά στον τομέα της μάθησης, η συμμετοχική ανάλυση και η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση είναι κατάλληλες για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία φωτοφωνίας. Το Photovoice είναι μια μέθοδος που συνδυάζει τη φωτογραφία και την αφήγηση, για να εξερευνήσει θέματα της κοινότητας, καθώς προσκαλεί τους συμμετέχοντες σε έρευνα δράσης στο πεδίο, συλλέγοντας φωτογραφίες και κατόπιν συζητώντας τις στην ομάδα. Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία με περιθωριοποιημένους νέους για να εξετάσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, την πρόληψη της βίας στην κοινότητα και την πρόσβαση σε τρόφιμα, για τη μελέτη του φύλου, του πολιτισμού και της ταυτότητας (Sprague et al., 2021). Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών και τα οφέλη της μεθόδου βασίζονται στην προβληματοποίηση της κοινότητας καθώς ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν οπτικά και προσωπικά για ένα δεδομένο θέμα (Ciolan & Manasia, 2017).

Η χρήση της διαχείρισης έργων Agile Scrum, αν και δεν έχει υιοθετηθεί εκτενώς στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, διευκολύνει την οργάνωση των προσπαθειών των μαθητών μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και μαθητών σε ένα έργο (Τρικάλης, 2020). Από την άλλη, το βιωματικό μάρκετινγκ είναι μια δημοφιλής στρατηγική που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ για τη συμμετοχή των καταναλωτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς. Διάφοροι παράγοντες στα καταστήματα λιανικής, όπως το άρωμα, η μουσική, η διάταξη και η θερμοκρασία, μπορούν να επηρεάσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των καταναλωτών, επηρεάζοντας τελικά την αγοραστική τους συμπεριφορά. Η μεθοδολογία Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) είναι ένα ποιοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, διεγείροντας τις αισθήσεις τους και ερμηνεύοντας τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στις επιλογές τους (Chatterjee & Bryla, 2023).

Η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στους μαθητές, στη συμμετοχή στα κοινά και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επίσης, μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή

των νέων στον αστικό σχεδιασμό και να προωθήσει τη σχολική επιμονή (Alanah Heffez & Lisa Bornstein, 2016). Συνεπώς, η μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης που βασίζεται στον τόπο μπορεί να προωθήσει τη συμμετοχή και την ιδιότητα του πολίτη των παιδιών στο αστικό περιβάλλον (Tseventi & Panayotatos, 2011). Το 2022, η Perevozniuk εξέτασε τις θεωρητικές προσεγγίσεις διεθνών μελετητών σχετικά με την εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενισχύεται η δυνατότητα να προσφέρει στους μαθητές περισσότερη ανεξαρτησία και ευκαιρίες, ενώ είναι επίσης συμβατή με μια μαθητοκεντρική προσέγγιση (Perevozniuk, 2022). Η Miller το 2019 υποστήριξε την έντονη έμφαση στην εκπαίδευση με βάση τον τόπο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς μπορεί να συνδέσει δασκάλους και μαθητές με τις κοινότητές τους, να προωθήσει την περιβαλλοντική διαχείριση και τη συμμετοχή των πολιτών και να αναπτύξει ικανότητες για δια βίου μάθηση (Miller & Wotherspoon, 2019).

Η συμμετοχή των μαθητών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με τη χρήση του photovoice ως οπτικής μεθόδου, μπορεί να ενδυναμώσει τους μαθητές να τεκμηριώνουν και να διατηρούν ενεργά την πολιτιστική τους κληρονομιά, προωθώντας μια βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση των δικών τους παραδόσεων και ταυτοτήτων (Pérez-Ordás et al., 2021).

Ο προβληματισμός, λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος των παιδιών, σχετικά με την ενσωμάτωση της ορολογίας και των πρακτικών της αρχιτεκτονικής επιστήμης, μεταξύ των μαθητών Γυμνασίου του Ηρακλείου οι οποίοι επιδίωκαν συναφείς τομείς στο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού του σχολείου, υπήρξε η αφορμή διεξαγωγής της μελέτης. Από την άλλη, η εγκατάλειψη της ιστορικής σημασίας των μνημείων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα "συλλογικό τραύμα" του νεοπλουραλισμού, όπου η εστίαση στα σημερινά προβλήματα και η αποαποικιοποίηση της θεωρίας του τραύματος οδηγούν στην αποδόμηση των κυρίαρχων λόγων και στην επανεκτίμηση του παρελθόντος (Budryte, 2016). Αυτή η αλλαγή προοπτικής αμφισβητεί την παραδοσιακή προσέγγιση, για τρόπους δράσης και πρωτοβουλίας, οδηγώντας σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση μεταξύ ατομικιστικών και κολεκτιβιστικών προσεγγίσεων (Ruiz, 2019).

Σε αστικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από εξέχουσες ιστορικές κοινωνικές διαίρεσεις, εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο των «κρυφών» πόλεων. Αυτές οι πόλεις, αν και δεν υπάρχουν πλέον φυσικά, έχουν ασκήσει βαθύ αντίκτυπο στην εξέλιξη των σύγχρονων αστικών περιοχών χάρη στα αρχιτεκτονικά τους κατάλοιπα. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης ιστορίας του, που εκτείνεται σε πολλούς αιώνες, το Ηράκλειο γνώρισε πολλαπλές αλλαγές στην εξουσία, που οδήγησαν στη δημιουργία, την καταστροφή και τη διατήρηση ποικίλων μνημείων, τα οποία αποτελούν σήμερα την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Δυστυχώς, η πλειονότητα αυτών των οικοδομημάτων σήμερα μαραζώνει σε ερειπωμένη κατάσταση, καθώς τα μνημεία σταδιακά αναμειγνύονται στον αστικό ιστό, σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητα και αχρησιμοποίητα (Τρικάλη, 2021).

Η πρόσφατη μελέτη της Τρικάλη (Τρικάλη, 2021) εστίασε μεταξύ άλλων και στην εξής προβληματική: Γιατί αυτά τα μνημεία δεν είναι επί του παρόντος ορατά και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην περιορισμένη ορατότητά τους; Τι αντίκτυπο έχουν αυτά τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στη συνολική διάταξη της πόλης; Πώς μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να τονιστεί και να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά του Ηρακλείου; Μια άλλη ερευνήτρια ασχολήθηκε με το κρυφό αστικό κέντρο του Ηρακλείου υπό λογοτεχνικές απεικονίσεις της πόλης σε φάσεις αποκατάστασης (η ποιητική μετάβαση του Ηρακλείου στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου ως η πόλη των συγγραφέων) (Μοίρα, 2021).

Το ερευνητικό κενό της παρούσας εργασίας εντοπίζεται στο σκεπτικό ότι, ενώ το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες για διεθνή κινητικότητα, η συγκεκριμένη επιρροή του στην αίσθηση του τόπου των εφήβων και στην εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο παραμένει ανεπαρκώς μελετημένη. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση των πιθανών οφελών και προκλήσεων από την ενσωμάτωση των προγραμμάτων eTwinning σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για εφήβους που βασίζονται στη βιωματική εμπειρία ανάδειξης τοπικών διαδρομών και μνημείων, ως περιπατητική τέχνη, και η παρούσα μελέτη θα συμβάλει στην εστίαση και στον αντίκτυπο παρόμοιων δράσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Στο πλαίσιο των σχολείων και της χρήσης της «φωτοφωνίας», υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες αναφορές που αναφέρουν συγκεκριμένα τον συνδυασμό «Erasmus» ή «eTwinning». Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που διερευνούν τη χρήση της φωτοφωνίας στα σχολεία και τον αντίκτυπό της στη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των μαθητών. Μια σχετική μελέτη των Wang και Burris (1997) συζητά τη χρήση της φωτοφωνίας ως συμμετοχικής ερευνητικής μεθόδου, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τη φωτογραφία για να τεκμηριώσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις εμπειρίες τους στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να εκφράσουν τις προοπτικές και τις ανησυχίες τους, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μια άλλη μελέτη από τους Strack et al. (2004) εξετάζει τη χρήση της φωτοφωνίας σε ένα σχολικό περιβάλλον για να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φωτοφωνία διευκόλυνε τη δέσμευση και την ενδυνάμωση των μαθητών, καθώς παρείχε μια πλατφόρμα στους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους οπτικά. Το Photovoice, ως μεθοδολογία συμμετοχικής έρευνας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αναγκών και των αντιλήψεων

των κοινοτήτων σχετικά με την εγκατάλειψη της ιστορικής σημασίας των μνημείων, επιτρέποντας στα άτομα να εκφράσουν οπτικά τις ανησυχίες και τις προοπτικές τους (Llewellyn-Beardsley et al., 2020). Η εμπλοκή των νέων μέσω του photovoice μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να καταγράψουν ενεργά και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την εγκατάλειψη της ιστορικής σημασίας των μνημείων, καλλιεργώντας το αίσθημα της πολιτιστικής υπερηφάνειας και προωθώντας τη δράση της κοινότητας για τη διατήρησή τους (Wang et al., 2020). Έτσι, η βιωματική εκπαίδευση γίνεται κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη των μαθητών ως ενεργών πολιτών για την ενδυνάμωση του κοινωνικού τους εαυτού (Χτούρης, 2020).

Οι στρατηγικές διάσωσης μνημείων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε αυτόν τον τομέα. Μια μελέτη περίπτωσης για το Ταζ Μαχάλ, υπερθεμάτισε τη σημασία της προληπτικής συντήρησης και της τακτικής παρακολούθησης των μνημείων για την πρόληψη της επιδείνωσης καταστροφής λόγω της φθοράς του χρόνου (Banerjee & Sarkar, 2019). Μια άλλη μελέτη τονίζει την ανάγκη για επαρκή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και των ενδιαφερόμενων φορέων για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της διατήρησης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού (Yee & Selvaranee, 2018). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι, δίνοντας έμφαση στη σημασία της αντίληψης των ενδιαφερόμενων μερών για τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορεί να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και διαχείριση αυτών των χώρων στο μέλλον. Όταν οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν τα οφέλη που επιφέρουν οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσουν τη σημασία των προσπαθειών διατήρησης και συντήρησης.

Άλλοι συγγραφείς συζητούν τη σημασία της εμπλοκής του κοινού και της εκπαίδευσης της κοινότητας για την εξωστρεφή αναγνώριση της αξίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τονίζουν ότι οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς εκφράζουν ανησυχία για την περιορισμένη κατανόηση των πιθανών αλλαγών στην ακεραιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της κοινότητας και η εκπαίδευσή της σχετικά με την ιστορία και τη σημασία των πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρησή τους (Sesana et al., 2018).

Στις περισσότερες χώρες αναζητούνται κίνητρα για τη συμμετοχή της κοινότητας στη διατήρηση ιστορικών χώρων που σχετίζονται με την κληρονομιά ενός είδους μειονοτικού πολιτισμού. Υποστηρίζεται ότι η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και υπογραμμίζεται η σημασία των κινήτρων σε αυτή τη διαδικασία (Petrevska et al., 2018). Επιπλέον, τονίζεται η διαδραστική σχέση μεταξύ της κληρονομιάς και της κοινότητας, η οποία συνδέεται στενά με την τοπική κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τη γεωγραφική δομή (Chen, 2021). Η συμμετοχή της κοινότητας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων και την εξοικείωση με τη ζωή της κοινότητας που βιώνεται μέσω του υλικού πολιτισμού (Chen, 2022). Είναι ανάγκη να διερευνηθεί σε έκταση η ανάληψη δράσης για την επιτυχία της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών στη διαχείριση των μνημείων. Για αυτό το λόγο αναδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων και στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (Aas et al., 2005). Οι έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων στη διατήρηση των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Υποστηρίζουν ότι η έμφαση στον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων για τη συνεργατική και βιώσιμη διατήρηση ιστορικών οροσήμεων αντικατοπτρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις (Jang & Mennis, 2021). Για αυτό το λόγο, η παρούσα εργασία τονίζει τη σημασία της συμμετοχής της κοινότητας και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων στις προσπάθειες διάσωσης μνημείων.

Μέσω της ανάλυσης της βιβλιογραφίας, αναδύονται σημαντικά συμπεράσματα που αναδεικνύουν τη σημασία αυτής της προσέγγισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, παρέχονται πρακτικά παραδείγματα για την καινοτομία παρόμοιων δράσεων στην εκπαίδευση διότι η σχολική συνεργασία αποδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και τη συμμετοχή των μαθητών στα κοινά. Η δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων διασχίζοντας τα σύνορα των σχολείων και διαφορετικών ιδρυμάτων, συμβάλλει στην αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (Barrero-Fernández et al., 2022). Έτσι, η συνεργατική μάθηση αποδεικνύεται ανώτερη σε σχέση με τα ατομικιστικά και ανταγωνιστικά μοντέλα. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τη μάθηση και προωθεί την αυτονομία, την ηγεσία και την ανεκτικότητα. Για αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί η σημασία της τοπικής κοινότητας, διότι η ενίσχυση της "τοπικής" κοινότητας, περισσότερο από την "παγκόσμια", μπορεί να συμβάλει στην αυθεντική διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεπώς, η συνεργατική υποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του σχολείου (García-Martínez et al., 2021).

Εστιάζοντας βαθύτερα στο ερευνητικό κενό, η καινοτομία της παρούσας πρότασης προκρίνει ότι προσχεδιασμένα μονοπάτια πεζοπορίας μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τη διατήρηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συνεργασίας των σχολείων. Το επιστημολογικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες που εξετάζουν τη χρήση του εκπαιδευτικού περιπάτου, της τεχνολογίας και της κριτικής διαπολιτισμικής κατανόησης στην

εκπαίδευση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ μουσείων, της χρήσης της τεχνολογίας και της ανάγκης για διαπολιτισμική κατανόηση στην εκπαίδευση. Τόσο οι αφηγηματικές συνεντεύξεις όσο και τα ημερολόγια βίντεο έχουν προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία για τη διερεύνηση και την επίδειξη της ενσωματωμένης και πολυαισθητηριακής αγκύρωσης των πολιτισμικών νοημάτων. Το ερευνητικό υλικό έχει δείξει τη θετική επίδραση της εμπειρίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων καθώς και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και γνώσης, που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής κατανόησης μεταξύ των μαθητών γυμνασίου (Schorch et al., 2015).

Η προβληματική της έρευνας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων στα οποία ο εκπαιδευτικός περίπατος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ανάδειξη και την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μαθητών. Η ερευνητική ανάγκη, λόγω της επιθυμίας των μαθητών για μάθημα στα σημαντικά ενδιαφέροντά τους, ήταν να αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές για την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε καλλιτεχνικούς χώρους και μνημεία της πόλης που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και την κατανόηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η έρευνα στόχευσε στην "Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο αθέατο Ηράκλειο", καθώς διερευνά το ρόλο των μαθητών στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης των μεθοδολογιών ZMET και Photovoice προς ενίσχυση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας των μαθητών. Αυτές οι συνεργατικές πρακτικές αναδεικνύουν την προώθηση μιας ισχυρότερης σχέσης μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας τελικά τον εναλλακτικό τουρισμό.

Ερευνητική υπόθεση: ο εκπαιδευτικός περίπατος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να εμπλέξει τους μαθητές στην μάθηση και την ανακάλυψη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ερευνητικά ερωτήματα:

Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός περίπατος να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους μαθητές;

Ποιο ρόλο παίζουν η τεχνολογία και η κριτική διαπολιτισμική κατανόηση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε κριτικούς εκπαιδευτικούς περιπάτους;

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε καλλιτεχνικούς χώρους και μνημεία της πόλης;

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον στον τουρισμό πολιτιστικής κληρονομιάς. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός και οι περιπατητικές διαδρομές, μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την αποκατάσταση των πολιτιστικών τοπίων. Δίνοντας προτεραιότητα στις τοπικές αξίες και πρακτικές, και στη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, διασφαλίζεται η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η εφαρμογή πρακτικών αειφόρου τουρισμού (Sharpley, 2020). Ο εκπαιδευτικός τουρισμός έχει αναδειχθεί ως ένα είδος τουρισμού που επικεντρώνεται στη μάθηση στο πλαίσιο του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω του εκπαιδευτικού τουρισμού. Οι διεθνείς φοιτητές, που συμβάλλουν στην τοπική οικονομία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, μπορούν να θεωρηθούν εκπαιδευτικοί τουρίστες. Η ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού τουρισμού στις πρωτοβουλίες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική ανάπτυξη και την πολιτιστική διατήρηση.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον στον μνημειακό τουρισμό. Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε πώς η συμμετοχή των κατοίκων στον τουρισμό άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς επηρεάζεται από την αντίληψή τους για την τουριστική ανάπτυξη και τη συναισθηματική αλληλεγγύη (Lan et al., 2021). Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού. Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία και η σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ενόψει της παγκοσμιοποίησης. Η διατήρηση και η προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω προσπαθειών προστασίας και προώθησης της άυλης παράδοσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Μια άλλη μελέτη συζητά πώς τα μνημεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων που σέβονται την ακεραιότητα του τόπου και προάγουν τον τοπικό πολιτισμό (Marcotte & Bourdeau, 2012). Αυτό υποδηλώνει ότι το σήμα Παγκόσμιας Κληρονομιάς μπορεί να ενθαρρύνει τις βιώσιμες τουριστικές πρακτικές και να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι απαραίτητες οι συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ επαγγελματικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και τοπικών κοινοτήτων για την προστασία και την προώθηση του πολιτισμού. Αυτές οι συνεργασίες περιλαμβάνουν έργα, μελέτες και εκθέσεις για την έρευνα, την προώθηση και τη διάδοση γνώσεων. Η συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων διασφαλίζει την αποτελεσματική διατήρηση, αναγέννηση και παρουσίαση των ιστορικών εκθεμάτων στο κοινό.

Μια μελέτη δείχνει ότι η πολιτιστική ταυτότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά τις καταναλωτικές προθέσεις των τουριστών για δραστηριότητες τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Lan et al., 2021). Αυτό τονίζει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την προσέλκυση τουριστών και την

προώθηση του αειφόρου τουρισμού. Είναι ζωτικής σημασίας η τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διατήρηση και την προώθησή της, και οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μοιράζονται τις γνώσεις και τους πόρους τους σε διαδραστικές πλατφόρμες. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, αυξάνεται η συμβολή στη διατήρηση και τη βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς (Loren-Méndez et al., 2018).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το 2016 πραγματοποιήθηκε σε δύο σχολεία του Ηρακλείου ένα ερευνητικό πρόγραμμα δράσης μικρής κλίμακας, με στόχο τη διερεύνηση των θετικών πρακτικών και πλεονεκτημάτων που συνδέονται με την εξοικείωση με τις καθημερινές διαδρομές και τα μνημεία της κοινότητας. Η έρευνα χρησιμοποίησε άτυπα τη μεθοδολογία PhotoVoice σε μικρές επιτόπιες έρευνες δράσης οι οποίες περιελάμβαναν έκθεση φωτογραφίας στην τάξη και εστίασαν σε ομαδικές συζητήσεις μεταξύ μαθητών που συμμετείχαν σε μια περιπατητική καλλιτεχνική δραστηριότητα στα στενά δρομάκια του Ηρακλείου. Οι ίδιοι οι μαθητές σχεδίασαν και πρότειναν διαδρομές και στη συνέχεια τεκμηρίωσαν τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους για την πόλη χρησιμοποιώντας την κριτική διαλεκτική στην τάξη. Απώτερος στόχος του έργου ήταν η υποβολή της πρότασης των μαθητών για ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών στο δήμο Ηρακλείου, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών ιστορικών μνημείων της πόλης, ιδιαίτερα για μαθητές, επισκέπτες, φοιτητές και ερευνητές.

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία για τη συνεργασία των σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ η οποία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω εναλλακτικών μεθοδολογιών. Για τη διερεύνηση του ρόλου της σχολικής συνεργασίας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη συμμετοχή των μαθητών, η έρευνα περιελάμβανε καταγισμό ιδεών και ομάδες εστίασης με 52 μαθητές Γυμνασίου σε ενδοσχολική επιμόρφωση το 2022. Χρησιμοποιήθηκε ένα συμμετοχικό πλαίσιο μάθησης εξΑΕ και συμμετοχικής παρατήρησης του διδάσκοντα ερευνητή, διευκολύνοντας τη διδακτική πράξη. Για να διασφαλιστεί ότι ακούγονταν οι φωνές των μαθητών, αναπτύχθηκαν συζητήσεις σε ομάδες εστίασης, καθοδηγώντας την προφορική συζήτηση και καταγράφοντας τα στάδια σχεδίασης της έρευνας σε πίνακα ιδεοθύελλας KANBAN. Η διδακτική πράξη ανέλυσε την αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών walking art, ZMET και Photovoice στην εκπαίδευση πολιτιστικής κληρονομιάς, και έγινε επίδειξη από τον εκπαιδευτικό, σχεδιάζοντας μια διαδρομή πεζοπορίας “φωτοβόλτας”, ώστε μακροπρόθεσμα να εκτεθούν οι σημαντικότερες φωτογραφίες των μαθητών στο σχολείο. Στόχος της έρευνας ήταν η ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού με την ανακάλυψη περιπατητικών διαδρομών και την προώθηση της «αόρατης πόλης». Οι κύριοι στόχοι περιελάμβαναν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην ερευνητική διαδικασία, την εκπαίδευσή τους σε μεθοδολογίες τέχνης περιπάτου και την εφαρμογή της μεθοδολογίας ZMET και Photovoice.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε αρχική διδακτική επίδειξη με τη στρατηγική γνωστικής μαθητείας (tutorial) σε σχολικό εργαστήριο, στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά μαθητές από δύο τμήματα της Γ' τάξης Γυμνασίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Την επίδειξη παρακολούθησε συνάδελφος πληροφορικής από όμορο σχολείο, ώστε να εφαρμόσει την οδήγηση και το σχεδιασμό παράλληλα στους μαθητές του. Πραγματοποιήθηκε άσκηση κοινωνικής χαρτογράφησης για την ενίσχυση της ομάδας δράσης των μαθητών. Οι μαθητές ακολούθησαν το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και εργάστηκαν σε ζευγάρια και ομάδες για να προτείνουν με καταγισμό ιδεών και να επιλέξουν με ψηφοφορία στην ομάδα τα σημαντικότερα μνημεία. Σχεδίασαν τα επιλεγμένα μνημεία τους σε έναν χάρτη Google Maps, υπολόγισαν αποτελεσματικές διαδρομές και χαρτογράφησαν τα προτεινόμενα μονοπάτια σε συμμετοχικό χαρτί στο δάπεδο της τάξης. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία σχεδιαστή προϊόντων ZMET, η οποία περιελάμβανε εξέταση των σκέψεων ενός περιπατητή, της οσφρητικής εμπειρίας της πόλης, των καλλιτεχνικών στοιχείων που υπάρχουν στην τοποθεσία, τη δημιουργία βίντεο της διαδρομής προς το σχολείο, την λήψη σημαντικών φωτογραφιών και τη δημιουργία ψηφιακού κολάζ.

Η δράση περιελάμβανε μια ημερήσια περιήγηση στην πόλη με επίκεντρο αναζήτησης την τέχνη, στην οποία συμμετείχαν τελικά 12 μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στη δράση μετά τη λήψη σχετικής αδειοδότησης από τους φροντιστές τους. Για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της σχολικής συνεργασίας στις ικανότητες των μαθητών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε μια ρουμπρίκα μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων. Τα αποτελέσματα αυτής της μικρής έρευνας δράσης χρησίμευσαν ως συγκριτική αξιολόγηση της ερευνητικής υπόθεσης. Αξιολογήθηκε επίσης η ικανότητα των μαθητών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το επικεντρωμένο στη χαρτογράφηση έργο και την επιλογή διαδρομών στην πόλη με τη μέθοδο Scrum. Η επίδραση της συνεργατικής διαδικασίας στην ενίσχυση της κοινωνικής αυτοενδυνάμωσης και των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων των μαθητών εξετάστηκε και στα δύο σχολεία παρέμβασης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των μονοπατιών πεζοπορίας επικεντρώθηκε στην ανάδειξη δυναμικών τουριστικών προορισμών που θα επισκέπτονταν οι μαθητές σχολείων etwinning.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ανάλογη παρέμβαση που εξελίχθηκε σε γειτονικό Γυμνάσιο έφερε παρόμοια αποτελέσματα. Τα

σχόλια από τις συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι μαθητές επέδειξαν βελτιωμένη λήψη αποφάσεων και αυξημένη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αυτοπεποίθησή τους. Η μελέτη έδειξε επίσης θετικά γνωστικά και συμπεριφορικά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τον βελτιωμένο λεκτικό έλεγχο της γνώσης και των στάσεων που προέκυψαν από εστιασμένες συζητήσεις.

Οι απόψεις των μαθητών σε εστιασμένη συζήτηση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, αναδεικνύουν την αξία της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης σε θέματα αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην παιδαγωγική, καθώς αυτή η παρέμβαση συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες και οι εμπλεκόμενοι γονείς εισηγήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη της πόλης, και η δράση και γνώση για αφανή μνημεία διαδόθηκε στους αρμόδιους φορείς της πόλης του Ηρακλείου.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η σχολική συνεργασία σε έργα Erasmus μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής επιτυχίας καλών πρακτικών, της συμμετοχής στα κοινά και της συνεργατικής σχολικής κουλτούρας. Οι εργασίες δείχνουν ότι οι διασχολικές συνεργασίες, η χρήση της τεχνολογίας, και η ανάπτυξη δικτύων εκπαιδευτικών είναι καίριοι παράγοντες για την επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η διασχολική συνεργασία μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εφαρμογή των μεθοδολογιών περιπατητικής τέχνης, ZMET και Photovoice αποδείχθηκε αποτελεσματική στην εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά. Οι μαθητές ανέπτυξαν τις ικανότητές τους και απέκτησαν ευαισθησία στην πολιτιστική κληρονομιά, αναπτύσσοντας και προτείνοντας ένα τουριστικό προϊόν ως “μονοπάτι μάθησης” που οι ίδιοι σχεδίασαν, διέσχισαν βιωματικά και αξιολόγησαν συζητώντας τις φωτογραφίες που κατέγραψαν. Η συμμετοχική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο κατέδειξε αποτελεσματικά τη σημασία της ενσωμάτωσης μεθοδολογιών τέχνης και φωτογραφίας στο πεδίο, συγκέντρωσε την προσοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών, εμπνέοντάς τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να οργανώσουν παρόμοιες οδηγίες έργων και -συγκρίσιμες μεταξύ σχολείων- πρωτοβουλίες. Επιπλέον, τα εξαγόμενα video αποτίμησης της έρευνας υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως άλλωστε ανέδειξε η βιβλιογραφία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα, στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης και της εκτίμησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την οπτική των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αναδεικνύει την οργάνωση επισκέψεων σε μνημεία της πόλης, όπου οι μαθητές ανακαλύπτουν και καταγράφουν ενδιαφέροντα γεγονότα μέσω της φωτογραφίας και αναλύουν τα συναισθήματά τους χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ZMET για την ανάδειξη τουριστικών περιπατητικών διαδρομών. Υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών. Η προσέγγιση αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για την εκπαίδευση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την αρχιτεκτονική προοπτική. Οι αναλύσεις των εργασιών προσφέρουν μια ευρεία κατανόηση της σχολικής συνεργασίας σε έργα Erasmus ως πολύτιμο μέσο για την προώθηση της εκπαιδευτικής ποιότητας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνεργασία μεταξύ σχολείων και το δίκτυο εκπαιδευτικών αποδείχθηκαν ουσιαστικές για την ανάπτυξη πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η έρευνα δράση μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή επισκεπτών ερευνητών και μαθητών σε πρόγραμμα eTwinning. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα Erasmus+ που επικεντρώνονται στην πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενισχύσει περισσότερο την επίγνωσή τους για τη σημασία της και να αναπτύξει τις ικανότητές τους σε αυτόν τον τομέα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη σημασία της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά στα σχολεία και στο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων για την επίτευξη αυτού του στόχου. Υπάρχουν προκλήσεις και ευκαιρίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας: πιθανολογείται ότι απαιτείται συνεργασία με ειδικούς για την πολιτισμική εκπαίδευση για τη διοργάνωση βιωματικών δράσεων στο Πεδίο. Όμως, η παρούσα έρευνα μπορεί να προάγει μια παιδαγωγική διαδικασία που επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να συμμετέχουν σε σχολεία και να διδάσκουν για την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι στόχοι δύναται να αφορούν στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη συμμετοχική αρχιτεκτονική στα σχολεία, με την ενθάρρυνση της σύμπλευσης ειδικών εμπειρογνομόνων μηχανικών για την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά και την αξιοποίηση της ιστορικής πολεοδόμησης ως μέσο ανάδειξης και προστασίας της ιστορικής πόλης. Η συμμετοχή των μηχανικών και αρχιτεκτόνων στα σχολεία μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση και την εκτίμηση των μαθητών για την αρχιτεκτονική, το ST(R)EAM και την πολιτιστική κληρονομιά. Η διεπιστημονική ενσωμάτωση έρευνας δράσης στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί μέσω του διασχολικού σχεδιασμού και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο “αόρατο Ηράκλειο” μπορεί να επιτευχθεί πιο μεθοδικά με τη χρήση των μεθοδολογιών ZMET και Photovoice. Τέτοιες πρακτικές

μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κατανόησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και να διαμορφώσουν προτάσεις για τη διατήρησή της.

Οι βιβλιογραφική αναδίφηση υποδηλώνει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής συντήρησης, της συμμετοχής της κοινότητας και των κατάλληλων τεχνικών αποκατάστασης, είναι απαραίτητη για την επιτυχή διάσωση μνημείων. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αυτών των στρατηγικών σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια για την ανάπτυξη τυποποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τη διάσωση των μνημείων.

Η εκπαίδευση των μαθητών για την ανάδειξη και προστασία των ζωντανών μνημείων κρίνεται απαραίτητη δεξιότητα του ενεργού πολίτη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και για αυτό το λόγο αναπτύσσονται εκπαιδευτικά σενάρια και κρίνεται επιτακτική η σχεδίαση παρόμοιων παιδαγωγικών οδηγήσεων και διδακτικών δράσεων. Η μεθοδολογία δύναται να περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διερευνούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά μέσω διαλόγου και συνεργασίας με αρχιτέκτονες σε οποιοδήποτε μάθημα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης των μαθητών. Έτσι, η διδακτική πράξη αξιολογεί την επίδραση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δράσης στο σχολικό περιβάλλον και τη συμβολή τους στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνοψίζοντας, η σχολική συνεργασία σε έργα Erasmus αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και τη συμμετοχή στα κοινά. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τη συνεργασία, την ανοικτότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική κοινωνία. Η μελέτη τονίζει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των μεθοδολογιών ZMET και Photovoice για τη χάραξη στρατηγικών διατήρησης των μνημείων. Παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Αόρατο Ηράκλειο εμπνέοντας προσπάθειες για τη διατήρησή της. Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργατικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση για τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συμμετοχή μαθητών, η χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ και η ενσωμάτωση ψηφιακών πλατφορμών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διατήρησης και της προσβασιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού τουρισμού, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η εμπλοκή διαφόρων ενδιαφερομένων μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των πολιτιστικών τοπίων.

Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων στα έργα Erasmus χρησιμεύει ως ένα ισχυρό εργαλείο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ενισχύοντας τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, τη συμμετοχή των πολιτών και την καλλιέργεια ενός συνεργατικού σχολικού περιβάλλοντος. Η δημιουργία δικτύων εκπαιδευτικών και η χρήση της τεχνολογίας ενισχύουν περαιτέρω την επιτυχία αυτής της διαδικασίας προάγοντας την εκπαιδευτική και πολιτιστική συνείδηση. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία των σχολείων, ειδικότερα στο πλαίσιο του Erasmus+, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Λειτουργεί ως ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο που συνδυάζει αποτελεσματικά την εκπαίδευση με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προτείνεται ως συμπεριληπτικό και ολιστικό μοντέλο κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντα πολιτειότητας των μαθητών μας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Μοίρα, Μ. (2021). *Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου* [National Documentation Centre (EKT)]. <https://doi.org/10.12681/eadd/30454>

Τρικάλης, Κ. (2020). Scrum στην εκπαίδευση: Eduscrum στο σχολείο. *ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ*, 3, 381–390. https://conf.pdekritis.gr/3rd_volume2.pdf

Τρικάλη, Μ. (2021). *Η αόρατη πόλη του Ηρακλείου* (Μ. Δούση (ed.)) [Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. http://ikee.lib.auth.gr/record/336234/files/TRIKALI_MARIA.pdf

Χτούρης, Σ. (2020). (2020). Το ερευνητικό πρωτόκολλο PAAR στη συμμετοχική έρευνα δράσης βασισμένη στη Τέχνη. In *Κείμενο Εργασίας του ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη”*.

Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals Of Tourism Research*, 32(1), 28–48. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005>

Alanah Heffez, & Lisa Bornstein. (2016). Youth Fusion’s Urban Environment Project: Increasing Youth Participation in Urban Planning through Place-Based Environmental Education. *Children, Youth and Environments*, 26(2), 110–127. <https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.26.2.0110>

Banerjee, D., & Sarkar, S. (2019). Chemical and biochemical onslaught of anthropogenic airborne species on the Heritage monument, the Taj Mahal. In *Preprints*.

<https://doi.org/10.20944/preprints201906.0239.v1>

Barrero-Fernández, B., Mula-Falcón, J., & Domingo, J. (2022). Educational constellations: a systematic review of macro-networks in education. *International Journal of Educational Management*, 37(1), 259–277. <https://doi.org/10.1108/ijem-09-2022-0339>

Budryte, D. (2016). Decolonization of Trauma and Memory Politics: Insights from Eastern Europe. *Humanities Report*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.3390/h5010007>

Chatterjee, S., & Bryla, P. (2023). Mapping consumers' semi-conscious decisions with the use of ZMET in a retail market setup. *Decisions*. <https://doi.org/10.1007/s40622-023-00350-3>

Chen, F. (2022). Comparison of unofficial recognition and conservation approaches to informal architectural heritage: cases from Hong Kong, China and Iwate Prefecture, Japan. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 21(4), 1364–1380.

<https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1941988>

Ciolan, L., & Manasia, L. (2017). Reframing Photovoice to Boost Its Potential for Learning Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917702909.

<https://doi.org/10.1177/1609406917702909>

García-Martínez, I., Montenegro-Rueda, M., Molina-Fernández, E., & Fernández-Batanero, J. M. (2021). Mapping teacher collaboration for school success. *School Effectiveness and School Improvement*, 32(4), 631–649. <https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1925700>

Haley, D. (2021). A Walk on the Wild Side: Steps towards an ecological arts pedagogy.

International Journal of Education through Art, 17(1), 135–152. https://doi.org/10.1386/eta_00054_1

Jang, H., & Mennis, J. (2021). The Role of Local Communities and Well-Being in UNESCO World Heritage Site Conservation: An Analysis of the Operational Guidelines, 1994–2019.

Sustainability: Science Practice and Policy, 13(13), 7144. <https://doi.org/10.3390/su13137144>

Lan, T., Zheng, Z., Tian, D., Zhang, R., Law, R., & Zhang, M. (2021). Resident-Tourist Value Co-Creation in the Intangible Cultural Heritage Tourism Context: The Role of Residents' Perception of Tourism Development and Emotional Solidarity. *Sustainability: Science Practice and Policy*, 13(3), 1369. <https://doi.org/10.3390/su13031369>

Llewellyn-Beardsley, J., Rennick-Egglestone, S., Bradstreet, S., Davidson, L., Franklin, D., Hui, A., McGranahan, R., Morgan, K., Pollock, K., Ramsay, A., Smith, R., Thornicroft, G., & Slade, M.

(2020). Not the story you want? Assessing the fit of a conceptual framework characterising mental health recovery narratives. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55(3), 295–308.

<https://doi.org/10.1007/s00127-019-01791-x>

Loren-Méndez, M., Pinzón-Ayala, D., Ruiz, R., & Alonso-Jiménez, R. (2018). Mapping Heritage: Geospatial Online Databases of Historic Roads. The Case of the N-340 Roadway Corridor on the Spanish Mediterranean. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 7(4), 134.

<https://doi.org/10.3390/ijgi7040134>

Marcotte, P., & Bourdeau, L. (2012). Is the World Heritage label used as a promotional argument for sustainable tourism? *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 2(1), 80–91. <https://doi.org/10.1108/20441261211223289>

Miller, D. M., & Wotherspoon, B. M. (2019). Place Matters in Teacher Education. *Environmental and Sustainability Education in Teacher Education*, 71–86. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25016-4_6

Perevozniuk, V. (2022). Theoretical approaches to «Place-based education» in foreign pedagogy. *Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University Series Pedagogical Sciences*, 1(1), 312–320. <https://doi.org/10.31494/2412-9208-2022-1-1-312-320>

Pérez-Ordás, R., Nuviala, A., Grao-Cruces, A., & Fernández-Martínez, A. (2021). Implementing Service-Learning Programs in Physical Education; Teacher Education as Teaching and Learning Models for All the Agents Involved: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph18020669>

Petrevska, B., Krakover, S., & Collins-Kreiner, N. (2018). Preserving cultural assets of others: Jewish heritage sites in Macedonian cities. *Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Place, Space and the Environment*, 20(3), 549–572. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1387811>

Ruin, H. (2019). The claim of the past – historical consciousness as memory, haunting, and responsibility in Nietzsche and beyond. *Journal of Curriculum Studies*, 51(6), 798–813.

<https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1652936>

Schorch, P., Walton, J., Priest, N., & Paradies, Y. (2015). Encountering the “Other”: Interpreting Student Experiences of a Multi-Sensory Museum Exhibition. *Journal of Intercultural Studies*, 36(2), 221–240. <https://doi.org/10.1080/07256868.2015.1008432>

Sesana, E., Gagnon, A. S., Bertolin, C., & Hughes, J. (2018). Adapting Cultural Heritage to Climate Change Risks: Perspectives of Cultural Heritage Experts in Europe. *Geosciences Journal*, 8(8),

305. <https://doi.org/10.3390/geosciences8080305>

Sharples, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(11), 1932–1946. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732>

Sprague, N. L., Okere, U. C., Kaufman, Z. B., & Ekenga, C. C. (2021). Enhancing Educational and Environmental Awareness Outcomes Through Photovoice. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 16094069211016719. <https://doi.org/10.1177/16094069211016719>

Tsevreni, I., & Panayotatos, E. (2011). Participatory Creation of a Place-Based Teaching and Learning Methodology for Children's Participation and Citizenship in the Urban Environment. *Children, Youth and Environments*, 21(1), 293–309. <https://doi.org/10.1353/cye.2011.0044>

Wang, M.-T., Henry, D. A., Smith, L. V., Huguley, J. P., & Guo, J. (2020). Parental ethnic-racial socialization practices and children of color's psychosocial and behavioral adjustment: A systematic review and meta-analysis. *The American Psychologist*, 75(1), 1–22. <https://doi.org/10.1037/amp0000464>

Yee, C. K., & Selvaranee, B. A. (2018). Tourism sustainability: economic benefits and strategies for preservation and conservation of heritage sites in Southeast Asia. *Tourism Review*, 74(2), 268–279. <https://doi.org/10.1108/TR-11-2017-0182>